

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁҒОЧ ЎЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Maftuna Xayrullayeva,
O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti
E-mail:maftunaxayrullayeva1996@gmail.com

GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI

For citation: Maftuna Khairullayeva. INTERNATIONAL NORMATIVE AND LEGAL BASIS OF GENDER EQUALITY ISSUES. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.39-45

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048976>

ANNOTATSIYA

Gender tengligi masalalari bugungi xalqaro munosabatlar, jahon siyosatida juda muhim ahamiyatga ega. Dunyoning turli mintaqalarida kuzatilayotgan turli xarakterdagi voqea-hodisalar jahon siyosatida xotin-qizlarning nafaqat faol sub'yekt sifatida (ta'limda, boshqaruvda, tinchlikni ta'minlashda, iqtisodiy jarayonlarda), balki, ijtimoiy munosabatlarning muhim obyekti sifatida gavdalanishiga olib keldi. Shuningdek, kambag'allik, ichki nizolar, kasalliklar, iqtisodiy va siyosiy inqirozlar oqibatida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami sifatida iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy munosabatlarning diqqat markazi xotin-qizlar masalasiga qaratilishi davr talabiga aylandi. Bunda gender tengligi masalalari mamlakatlar uchun ixtiyoriy-majburiy xarakterdagi majburiyat sifatida yaqqol namoyon bo'la boshladi. Xalqaro hamjamiyat bu borada yakdil siyosat yuritishi inson huquqlarining to'la qonli ta'minlanishi, gender tengligiga rioya qilinishini kafolatlovchi xalqaro fundamental hujjatlar mavjudki, ularning ko'pchilikgi imperativ xarakter kasb etadi. Muallif mazkur ilmiy maqolada gender fenomenining siyosiy kuchi huquqiy jihatdan asoslab berishga harakat qiladi.

Kalit so'zlari: BMT Nizomi, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, CEDAW, gender tengligi va gender tengsizligi.

Мафтуна Хайруллаева,
Докторант Национального университета Узбекистана
Электронная почта: maftunakhayrullayeva1996@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВОПРОСОВ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

АННОТАЦИЯ

Вопросы гендерного равенства очень важны в современных международных отношениях и мировой политике. События разного характера, наблюдаемые в разных регионах мира, привели к воплощению женщины не только как активного субъекта мировой политики (в образовании, управлении, миротворчестве, экономических процессах), но и как важного объекта социальных отношений. Также в результате бедности, внутренних

конфликтов, болезней, экономических и политических кризисов стало требованием времени сосредоточить внимание на проблеме женщин как сегмента населения, нуждающегося в социальной защите. При этом вопросы гендерного равенства стали четко проявляться как добровольно-принудительная обязанность стран. Существуют международные основополагающие документы, гарантирующие полноценное обеспечение прав человека и соблюдение гендерного равенства, и многие из них носят императивный характер. В данной научной статье автор пытается обосновать политическую силу гендерного феномена с юридической точки зрения.

Ключевые слова: Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, CEDAW, гендерное равенство и гендерное неравенство.

Maftuna Khairullayeva,

Doctoral student of the National University of Uzbekistan

E-mail: maftunakhayrullayeva1996@gmail.com

INTERNATIONAL NORMATIVE AND LEGAL BASIS OF GENDER EQUALITY ISSUES

ABSTRACT

Issues of gender equality are very important in today's international relations and world politics. Events of different nature observed in different regions of the world led to the embodiment of women not only as an active subject in world politics (in education, management, peacekeeping, economic processes), but also as an important object of social relations. Also, as a result of poverty, internal conflicts, diseases, economic and political crises, it has become a demand of the time to focus on the issue of women as a segment of the population in need of social protection. At the same time, the issues of gender equality began to be clearly manifested as a voluntary-compulsory obligation for countries. There are international fundamental documents guaranteeing the full-blooded provision of human rights and observance of gender equality, and many of them are of an imperative nature. In this scientific article, the author tries to justify the political power of the gender phenomenon from a legal point of view.

Index Terms: UN Charter, Universal Declaration of Human Rights, CEDAW, gender equality and gender inequality.

Dolzarbligi:

Bugungi kunda yangilanayotgan O'zbekistonning akademik doiralarida ayollarning o'rni va mavqeyini oshirish, yangi avlod olimi xotin-qizlarni tarbiyalash hamda istiqbolli loyihalarni rag'batlantirish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlash, jumladan, ta'lim va ilm-fan sohasida O'zbekiston ichki siyosiy konsepsiyasining ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiradi. Bu borada 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 69-maqсадida: xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish vazifasi belgilab qo'yilgan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT ning Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida so'zlagan nutqida: “Biz gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat'iy davom ettiramiz”, – deb ta'kidladi. Bugungi kunda gender tengligi masalalari milliy qonunchilikdan ham munosib o'rin oldi. 2019 yil 2 sentabrda O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” gi Qonuni qabul qilingan. Hujjat O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 17 avgustda qabul qilindi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan 2019 yil 23 avgustda ma'qullandi [2]. Mazkur qonun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi “Xotin-qizlar- ning mehnat huquqlari kafolatlari yanada

kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4235-son qaroriga muvofiq ishlab chiqildi. Qonun mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan yaxlit va asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Qonunga ko'ra, gender xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihatidir. Ushbu hujjatda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat siyosatini belgilab beradi. Mazkur qonun ming yillardan buyon jamiyatda mavjud bo'lib kelgan ayol va erkak o'rtasidagi tengsizlik muammosini bartaraf etishga qaratilgan. Gender ko'rsatkichlari boshqaruv organlari, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari ma'lumotlari, davlat statistika, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari kuzatuvlari, nodavlat-notijorat tashkilotlarning statistik ma'lumotlari asosida shakllantirilishi mumkin.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

1945 yilda dunyo rahbarlari tomonidan qabul qilingan BMT Ustavining asosiy tamoyillaridan biri "erkaklar va ayollarning tengligi" dir[3]. 1948 yil 10 dekabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining qabul qilinishi bilan inson huquqlari sohasida yangi sahifa ochildi. Deklaratsiyada gender tengligi tamoyili – "erkaklar va ayollar tengligi" tan olingan. Deklaratsiya ayollar huquqlari bilan bog'liq xalqaro majburiyatlarni yanada kuchaytirish uchun boshlang'ich nuqta bo'ldi. Unda terisining rangi, irqi, tili, jinsi va boshqalardan qat'iy nazar, har kim erkinlik va huquqlarga ega ekanligi e'lon qilindi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida barcha inson huquqlari bo'linmas va o'zaro bog'liqligi aniq belgilab qo'yilgan [4]. Barcha davlatlar deklaratsiyada ko'rsatilgan huquq va erkinliklarni hurmat qilishga ko'maklashish, ularga rioya etilishini ta'minlash uchun ham milliy, ham xalqaro miqyosda choralar ko'rish majburiyatini olgan. Deklaratsiyaning birinchi moddasida inson asosiy huquqlari konsepsiyasining mashhur ta'rifi keltirilgan: "Barcha odamlar erkin, qadr-qimmat va huquqlarda teng bo'lib tug'iladilar". Keyinchalik deklaratsiya BMTning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqarolik va siyosiy huquqlarga oid ikkita xalqaro pakti bilan kuchaytirildi. Ushbu xalqaro hujjatlar jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmasligiga asoslanadi. Ular shaxs va fuqaroning huquqlarini ifodalaydi, ammo hayot inson huquqlarining faqat individual tabiati haqidagi g'oyani o'zgartirdi. Sanab o'tilgan huquqlardan so'ng inson huquqlarining uchinchi avlodi paydo bo'ladi, bu xalqaro miqyosda "jamoat manfaatlari huquqi" deb nomlanadi, chunki ushbu huquqlardan foydalanish nafaqat alohida olingan shaxs, balki butun jamiyatga taalluqli bo'ladi. Ushbu huquq ijtimoiy, siyosiy, fiziologik yoki boshqa sabablarga ko'ra odamlar uchun umumiy bo'lgan huquq va erkinliklardan boshqa fuqarolar bilan teng holda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmagan, shu sababli o'z ijtimoiy funksiyasini bajarish majburiyatiga ega davlatning muayyan yordamiga muhtoj bo'lgan fuqarolar toifalari huquqlarini qamrab oladi. Ushbu hujjatlarda qanday huquqlar (bolalar, etnik ozchiliklar, qochqinlar va boshqalar huquqlari) ko'rib chiqilmasin, ayollar huquqlari ajralib turadi, chunki ular fiziologik xususiyatlariga ko'ra umumiy huquq va erkinliklardan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Shu sababli Inson huquqlari bo'yicha umumjahon konferensiyasi (Vena, 1993) insoniyat tarixida birinchi marta "inson, xotin-qizlarning huquqlari umuminsoniy huquqlarning ajralmas, tarkibiy va bo'linmas qismidir" deb e'lon qildi. Shuning uchun ayollarning milliy, mintaqaviy va xalqaro miqyosda siyosiy, fuqarolik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotda to'laqonli va teng ishtirok etishi hamda jins bo'yicha kamsitishning barcha turlariga barham berish xalqaro hamjamiyatning birinchi navbatdagi maqsadiga aylanmoqda. Aynan ayollarning tengligi muammosining nazariy xulosalari va konseptual tarzda qo'yilishi ayollarning ijtimoiy rivojga qo'shgan real hissasini adekvat baholash bilan bir qatorda gender tushunchasi va gender tengligi strategiyasini ajratib ko'rsatish va ta'riflab berishga imkon yaratdi. Ayollar va erkaklar o'rtasida tenglikka erishish rivojlanish sohasidagi xalqaro kun tartibining asosiy maqsadlaridan biri va ajralmas qismidir. Gender tengligi tamoyili erkaklar va ayollar uchun teng huquqlar, majburiyatlar va imkoniyatlarning to'liq kafolatisiz inson huquqlari- dan foydalanishga erishish mumkin. emas degan g'oyani o'zida mujassam etadi. Ushbu tamoyil butun dunyo davlatlari, shu jumladan, BMT, YEXHT a'zo davlatlarining ko'plab xalqaro shartnomalari, milliy konstitutsiyalari va qonun

hujjatlari, shuningdek, xalqaro shartnomaviy majburiyatlar doirasida o'z zimmlariga olgan majburiyatlarida mustahkamlangan. Erkaklar va ayollarning teng huquqlari BMT tomonidan 1979 yilda qabul qilingan Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya (CEDAW) da to'liq hajmda mustahkamlangan [5]. Ushbu konvensiya "ayollar huquqlari to'g'risidagi bill" ni o'z ichiga oladi va xotin-qizlarning kamsitilishiga ta'rif beradi; shuningdek, unda kamsitishlarga barham berish uchun milliy darajadagi harakatlar dasturi ta'riflangan. 2016 yil holatiga ko'ra, 187 mamlakat, shu jumladan, YEXHTga a'zo 56 davlat CEDAW Konvensiyasini ratifikatsiya qildi va ularning ko'pchiligi gender tengligi tamoyillarini o'z qonunchiligiga, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, oila va nikoh, ish bilan ta'minlash, ayollar va bolalar savdosining oldini olish to'g'risidagi qonunlar hamda Jinoyat kodeksiga kiritish choralari ko'rdi. Inson huquqlari to'g'risidagi barcha asosiy shartnomalarda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida qabul qilingan umumiy tamoyil aks ettirilgan, unga ko'ra, shartnomalarda ko'rsatilgan huquqlar hech qanday farqlarsiz amalga oshirilishi kerak.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda (1966 yil) deklaratsiyada ko'rsatilgan fuqarolik va siyosiy huquqlar rivojlantiriladi, mulkka egalik qilish huquqi, shuningdek, boshpana huquqi (1951 yilgi Qochqinlar maqomi to'g'risidagi Konvensiyaning alohida qoidalari unga bag'ishlangan) bundan mustasno [6]. 1966 yilda qabul qilingan birinchi fakultativ bayonnoma Inson huquqlari bo'yicha qo'mitaga individual murojaat yuborish huquqini beradi; 1989 yilda qabul qilingan ikkinchi fakultativ bayonnoma o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt(1966 yil) Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktda e'lon qilingan asosiy iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar: Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt kabi Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktda ham Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining tegishli huquqlari sezilarli darajada rivojlantirilgan. Masalan, ta'lim olish huquqiga bag'ishlangan bo'limda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining ta'riflariga asoslaniladi, biroq majburiy va bepul boshlang'ich ta'lim berish majburiyatini va bosqichma-bosqich bepul o'rta va oliy ta'limni joriy etish choralari ko'rishni nazarda tutgan holda ikkita modda (13- va 14-moddalar) uning turli jihatlariga bag'ishlanadi. Biroq CEDAW Konvensiyasida jins bo'yicha kamsitishni taqiqlash ayollar va erkaklar tengligi nuqtai nazaridan nimani anglatishi masalasi batafsilroq ishlab chiqilgan. Unda ushbu muayyan muammoning dasturiy va prinsipial jihatlarini keng doirada tilga olinadi.

Tadqiqot natijalari:

Qabul qilingan konvensiya xotin-qizlar huquqlariga yangicha yondashuvning asosiy hujjatlaridan biriga aylandi. CEDAW Konvensiyasini ratifikatsiya qilgan mamlakatlar uchun 4-modda prinsipial ahamiyatga ega bo'lib, ular tomonidan qabul qilingan va kvotalarni o'z ichiga olgan, erkaklar va ayollar o'rtasida amalda tenglik o'rnatilishini tezlashtirishga qaratilgan maxsus choralar kamsituvchi deb hisoblanmasligi e'lon qilinadi. 1995 yilda Pekinda bo'lib o'tgan Xotin-qizlar ahvoli bo'yicha to'rtinchi umumjahon konferensiyasida gender problematikasini har tomonlama hisobga olish Pekin harakatlar platformasida gender tenglikni targ'ib qilish bo'yicha xalqaro miqyosda tan olingan strategiya sifatida mustahkamlandi [7]. Harakatlar platformasiga ko'ra, rivojlanish siyosati va dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etayotgan barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan, BMT muassasalari, a'zo davlatlar, rivojlanish masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tuzilmalar va fuqarolik jamiyati subyektlari "ayollarning direktiv tuzilmalar va qarorlar qabul qilish jarayonlaridan foydalanish huquqini ta'minlash va ularda to'liq ishtirok etishi bo'yicha" choralar ko'rish shart. Xuddi shu yili BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiya qabul qildi, unga ko'ra, BMT butun tizimi doirasida gender jihatlarini hisobga olish strategiya sifatida qabul qilindi. Shunday qilib, gender tenglik rivojlanish sohasidagi keng qamrovli va uzoq muddatli maqsad bo'lib, gender problematikasini hisobga olish ushbu maqsadga erishish uchun mo'ljallangan muayyan kontekst uchun strategik yondashuvlar, texnik va institutsional jarayonlardan iborat bo'lgan usuldir. Gender problematikasini hisobga olish gender tengligi elementlarini milliy, davlat va xususiy muassasalar faoliyatiga, umumdavlat va mahalliy miqyosdagi siyosatga, shuningdek, muayyan sohalarida xizmatlar ko'rsatish va dasturlarni amalga oshirish jarayonlariga kiritishni nazarda tutadi. Uzoq muddatli istiqbolda ushbu yondashuv

kamsitishga asoslangan ijtimoiy institutlar va amaliyotlarni o'zgartirishga yo'naltirilgan, bundan tushuniladiki, kamsitish turli xil qonunlar, madaniy meyorlar va mahalliy urf-odatlarda ochiqdan-ochiq holda yoki niqoblangan holda mavjud bo'lishi mumkin, ular, masalan, ayollarning mulk huquqlaridan yoki jamoat joylarida bo'lish huquqlaridan foydalanish imkoniyatini cheklaydi.

Mingyillik deklaratsiyasining 3-maqsadiga (Xotin-qizlar huquqlari va imkoniyatlarni kengaytirish) muvofiq, BMT a'zo davlatlarni ham hukumat, ham parlament darajasida gender problematikasini hisobga olish chegaralarini ishlab chiqishga chaqiradi. BMT tomonidan qabul qilingan "2030 yilga qadar barqaror rivojlanish kun tartibi" da gender tenglikka erishish va gender jihatlarni hisobga olishga bo'lgan ko'rsatma tasdiqlanadi hamda bir qator maqsadlar, shu jumladan, 5-maqsad (gender tenglikni ta'minlash va barcha xotin-qizlarning huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish) qo'llab-quvvatlanadi. Kun tartibida shunday deyilgan: "Gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish barcha maqsadlar va vazifalarni targ'ib qilish va ularga erishish yo'lida hal qiluvchi hissa qo'shadi. Xotin-qizlar sifatli ta'lim olish, iqtisodiy resurslar va siyosiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlaridan teng foydalanishlari kerak, shuningdek, bandlik, yetakchi rolida bo'lish va barcha darajalarda qaror qabul qilish nuqtai nazaridan erkaklar va o'g'il bolalar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak. Xotin-qizlarga nisbatan kamsitish va zo'ravonlikning, shu jumladan, erkaklar va o'g'il bolalar ishtirokidagi barcha turlari yo'q qilinadi. Kun tartibi bini amalga oshirishda gender jihatlarni muntazam ravishda hisobga olish katta ahamiyatga egadir". 1999 yilda imzolangan Amsterdam shartnomasiga binoan Yevropa Ittifoqining asosiy vazifalaridan biri erkaklar va ayollar o'rtasida tenglikni targ'ib qilish va jins bo'yicha kamsitishni yo'q qilishdir. Keyingi yillarda gender tengligi bilan bog'liq bir qator qo'shimcha direktivalar qabul qilindi, 2006 yilda ushbu direktivalar "Gender tengligi to'g'risidagi qayta ko'rib chiqilgan direktiva" nomi bilan birlashtirildi.

Xalqaro konvensiyalar va shartnomalarda ma'lum majburiyatlar ko'zda tutilishi mumkin. Nafaqat xalqaro hujjatlarni imzolagan, balki ratifikatsiya ham qilgan davlatlar huquqan ularning qoidalariga rioya qilishga majbur bo'lishlari mumkin. Bunday xalqaro hujjatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Xotin-qizlarni kamsitishning barcha turlariga barham berish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW Konvensiyasi, 1979) inson huquqlari to'g'risidagi konvensiya bo'lib, unga qo'shilgan davlatlar uning qoidalariga rioya qilishi majburiydir. Pekin deklaratsiyasi va Harakatlar platformasiga (1995 yil) qo'shilgan davlatlar : "zo'ravonlik qurbonlari bo'lgan xotin-qizlarning gender omillarini hisobga olmaydigan qonunlar, sud va huquqni muhofaza qilish choralari qo'llanishining jarblanuvchilari – xotin-qizlarning qayta jabrlanishiga yo'l qo'yilishini istisno qiluvchi shart-sharoitlarni ta'minlovchi strategiyani ishlab chiqish ..." majburiyatini o'z zimmlariga oldilar. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948), Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to'g'risidagi Konvensiya (1950) jins bo'yicha kamsitishga taqiq o'rnatdi. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt va Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt davlatlarga erkaklar va ayollarning barcha iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaroviy va siyosiy huquqlardan teng foydalanish huquqini ta'minlash majburiyatini yukladi. Xalqaro darajada e'tibor, birinchi navbatda, inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi shartnomalarda ko'zda tutilgan amalga oshirish mexanizmlariga qaratilishi kerak. CEDAW Konvensiyasi uning bajarilishini nazorat qilish mexanizmini nazarda tutadi. Ishtirokchi davlatlar konvensiyaning maqsadlariga erishish bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida dastlabki va davriy hisobotlarni Xotin-qizlarni kamsitishga barham berish bo'yicha qo'mitaga taqdim etishlari shart. 2017 – 2019 yillarda inson huquqlari bo'yicha xalqaro organlarga 100 dan ortiq tahliliy materiallar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar va konvensiyalarning bajarilishi to'g'risida milliy hisobotlar yuborildi[8].

Jahon miqyosidagi so'nggi ijtimoiy kelishuvlardan biri 2000 yil 8 sentabrda BMT Bosh Assambleyasida qabul qilingan "Mingyillik deklaratsiyasi" bo'lib, u odamlarning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. O'zbekiston dunyoning boshqa 189 davlati qatori 2000 yilda imzolangan Mingyillik deklaratsiyasiga qo'shildi va o'zining Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarini belgilab berdi.

Xulosa:

Muhtasar qilib aytganda, dunyo rivojining hozirgi davrida inson taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, ijtimoiy adolat va inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi olib borilayotgan islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ayollar va erkaklarning jamiyat hayotining barcha jabhalaridagi tengligini amalda ta'minlash masalalari ustuvor vazifalarning biriga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahnamoligida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada xotin-qizlarning jamiyatdagi va davlat boshqaruvidagi mavqeini yanada oshirishga qaratilgan yaxlit tizim yaratish bo'yicha taklif ishlab chiqish vazifasi belgilab berildi. Jamiyatda ayollar va erkaklar tengligi tamoyilini ilgari surish demokratik boshqaruvning asosiy va ajralmas qismi bo'lib, dunyodagi yuz berayotgan iqtisodiy rivojlanish siyosati gender jihatdan neytral bo'lish mumkin emasligini tasdiqlamoqda, gender tenglik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasida bevosita aloqa mavjud. Shunday ekan, O'zbekiston Respublikasida gender tengligiga erishish strategiyasini 2021 — 2023 yillarda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini [9] hamda maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish hamda davlat xizmati, ta'lim, ilm-fan hamda sog'liqni saqlash, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda, tazyiq va zo'ravonlikning oldini olishda, oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash borasida barcha tashkilotlar yuqori darajada ishlar amalga oshirmoqdalar.

So'nggi yillarda yurtimizda qabul qilinayotgan barcha qonunlarda gender tenglikni ta'minlash kafolatlari yaratilgani O'zbekistonda bu masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini ko'rsatdi va bu mamlakatimizning inson huquqlari sohasidagi ilg'or qadamidan nishonadir.

Iqtiboslar/ Snoski/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29 январь 2022 йилдаги “2022– 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 29, 2022 No. PF-60 "On the development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026".]

2. O'zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” gi Qonuni // URL: <https://lex.uz/acts/4494849> [Law of the Republic of Uzbekistan "On guarantees of equal rights and opportunities for women and men" // URL: <https://lex.uz/acts/4494849>]

3. Эркаклар ва аёллар манфаати учун хизмат қиладиган қонунлар: қонунчиликда гендер проблематикасини ҳисобга олиш бўйича қўлланма. – Варшава, 2017.– Б.9. [Legislation for Men and Women: A Guide to Gender Considerations in Legislation. – Warsaw, 2017. - p.9.]

4. <https://www.un.org/ru/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/>

5. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml

6. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

7. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти фаолиятида аёллар манфаатларини ҳисобга олиш зарурлиги ғояси биринчи марта 1985 йилда Найробидаги Хотин-қизлар аҳволи бўйича учинчи умумжаҳон конференциясида қабул қилинган «Хотин-қизлар аҳволи-ни яхшилаш бўйича Найроби истиқболли стратегиялари»да ўз аксини топган. http://www.5wwc.org/conference/background/1985_WCW.html. [The idea of the need to take into account the interests of women in the activities of the United Nations was first reflected in the "Nairobi Prospective Strategies for the Improvement of the Status of Women" adopted at the Third World Conference on the Status of Women in Nairobi in 1985.]

8. Конвенциянинг 18-моддасига мувофиқ Ўзбекистоннинг 2019 йилда тақдим этилиши керак бўлган олтинчи даврий маърузаси. [The sixth periodic report of Uzbekistan to be submitted in 2019 in accordance with Article 18 of the Convention]

<http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsvglKm%2F71Q4iogAZSMgJYVs60KRy5crJ6kEiuyr%2BMf3k65w8fHWziLXrgn77L557FvqrDtuq92mm5V2mJ8OD9Y8scFuKd55wRTSQkEa4Grrc>

9. <https://lex.uz/docs/-5466673>

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000